

USA

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ONLINE CONFERENCE

INNOVATION
IN THE MODERN
EDUCATION
SYSTEM

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

 25 OCTOBER
2025 YEAR

USA, WASHINGTON

Info.interconf@mail.ru

www.interonconf.org

INNOVATION IN THE MODERN
EDUCATION SYSTEM

Part 56

OCTOBER 2025

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

Washington, USA
25th OCTOBER 2025

INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th OCTOBER , 2025) – Washington, USA: "CESS", 2025. Part 56 – 238 p.

Editorial board:

Martha Merrill, PhD Kent State University, USA

David Pearce, ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva, PhD Toronto, Canada

Nikadambayeva Hilola Batirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, docent

Pirimov Akram Pirimovich, docent

Shodiyev Furqat Davranovich, Candidate of Technical Sciences, docent

Languages of publication: русский, english, казахша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference "**INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM**". Which took place in Washington on OCTOBER 25, 2025.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2025
© Authors, 2025

<i>LEARNERS IN TASHKENT: PEDAGOGICAL AND ASSESSMENT IMPLICATIONS</i>	
Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi Musurmonqulov Adham Abdurashid o'g'li <i>GRADUONIMIYA BILAN YONDOSH LEKSIK-SEMANTIK MUNOSABATLAR</i>	197
Миротин О.Д Расулова М Б <i>ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ</i>	201
Ibragimova Shaxnozaxon Baxodirovna <i>KO'P OVOZLI QO'SHIQ MALAKALARINI O'STIRISH ASOSLARI.</i>	205
Yahyojev To'lqin Ismatulla o'g'li <i>QURILISH XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARNING BOSHQARUV HISOBI VA TAHLILINING OBYEKTI SIFATIDAGI ALOHIDA XUSUSIYATLARI</i>	207
Komilova Zuxra Akramovna <i>HUDUDLARDA BARQAROR TURIZMNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (SAMARQAND VILOYAT MISOLIDA)</i>	211
Амирова Динора Акмаловна <i>ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ</i>	217
Xamdamov Firuz Bektemirovich <i>OLIY TA'LIMDA INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALARNING INTERFAOL IMKONIYATLARINI TAHLIL QILISH</i>	224
Tog'ayeva Oybarchin Do'smamat qizi <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TABIATGA BO'LGAN QIZIQISHNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK XUSUSIYATLARI</i>	230
Arziyeva S.Sh. <i>GILAM SANOATI KORXONALARIDA MARKETING-LOGISTIKA TIZIMINING HOLATI</i>	233

ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ

Амирова Динора Акмаловна
тур оператор ООО “Uktamxon Tour”
915483404, dinoraanirova@gmail.com

Аннотация. В статье анализируются возможности эффективного развития туристических предприятий в регионах Узбекистана, критерии оценки имеющегося потенциала и пути совершенствования экономических и организационных механизмов. В ходе исследования были использованы системный, статистический и экспертный методы анализа для выявления территориальных диспропорций, уровня использования ресурсов и проблем управления в сфере туризма. На основе полученных результатов разработаны предложения по расширению туристической инфраструктуры в регионах, усилению маркетинговой политики и стимулированию частного сектора.

Ключевые слова: туристическое предприятие, региональное развитие, эффективность, туристическая инфраструктура, анализ, стратегические возможности.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston hududlarida turistik korxonalar faoliyatini samarali rivojlantirish imkoniyatlari, mavjud salohiyatni baholash mezonlari hamda iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlarni takomillashtirish yo‘llari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida tizimli, statistik va ekspert tahlil usullari qo‘llanilib, turistik sohada hududiy nomutanosibliklar, resurslardan foydalanish darajasi hamda boshqaruvdagi muammolar aniqlangan. Olingan natijalar asosida hududlarda turizm infratuzilmasini kengaytirish, marketing siyosatini kuchaytirish va xususiy sektorni rag‘batlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: turistik korxonalar, hududiy rivojlanish, samaradorlik, turizm infratuzilmasi, tahlil, strategik imkoniyat.

Abstract. This article analyzes the possibilities of effective development of tourism enterprises in the regions of Uzbekistan, the criteria for assessing existing potential, and ways to improve economic and organizational mechanisms. During the study, systematic, statistical, and expert analysis methods were used to identify territorial disparities, resource utilization levels, and management problems in the tourism sector. Based on the results obtained, proposals were developed to expand tourism infrastructure in the regions, strengthen marketing policies, and stimulate the private sector.

Keywords: tourism enterprise, regional development, efficiency, tourism infrastructure, analysis, strategic opportunity.

Введение. Сегодня в нашей стране, как и во всех отраслях, туристический сектор получает все больше возможностей. В этой связи целесообразно рассматривать вопросы устойчивого развития туристических

предприятий как важный элемент. В последние годы глава нашего государства также выявил многочисленные возможности для ускоренного развития туристической сферы и привлечения большего количества иностранных туристов.

В Указе Президента Республики Узбекистан № УФ-87 от 15 мая 2025 года «О мерах по повышению роли и значения туризма в экономике путем резкого увеличения потока туристов и ускоренного расширения сферы туристических услуг в 2025–2026 годах» также упоминается работа, направленная на повышение туристического потенциала, эффективную организацию и развитие деятельности туристических предприятий в регионах [1].

В нашей стране поставлены цели по дальнейшему развитию сферы туризма как важной стратегической отрасли экономики, резкому увеличению потока туристов, созданию новых объектов туризма, дополнительной поддержке предпринимателей в отрасли, созданию новых и сохранению действующих рабочих мест. Это предполагает организацию поездок 15,8 млн. иностранных туристов в регионы республики, доведение экспорта туристических услуг до 4 млрд. долларов США, организацию поездок 40 млн. местных туристов в регионы за счет развития внутреннего туризма, создание дополнительно 378 туроператоров, строительство в районах республики 108 новых гостиниц, 375 семейных гостевых домов и 123 хостелов, 745 капсульных и коттеджных домов, апарт-отелей, модульных отелей, 12 туристических деревень и туристских городков.

Литературный обзор. Тема нашего исследования посвящена одному из самых актуальных направлений на сегодняшний день, в котором многие учёные проводили исследования. В своих исследованиях наши отечественные учёные Х.С.Мухитдинов и И.А.Шукуров высказали своё мнение по анализу научных исследований, проводимых учёными в области развития туристического потенциала Самаркандской области [2]. Основные взгляды ученых посвящены детальному анализу научных исследований, проведенных по этапам развития сферы туризма в Самаркандской области, новым направлениям, внедряемым в отрасль, и их перспективам. В результате анализа показана необходимость создания эконометрической модели, необходимой для прогнозирования туристического потенциала региона, и использования ее для прогнозирования всех показателей сферы туризма региона.

Другой ученый, О.И.Дустмуродов, также проводил исследования по эффективному использованию услуг «Умного туризма» для повышения экономической эффективности развития регионального туризма [3]. Кроме того, ученый представил идеи и замечания по повышению экономической эффективности развития региональных туристических услуг, основным принципам и факторам развития региональных туристических услуг, роли туристических услуг в устойчивом развитии экономики, создании новых

рабочих мест, а также внедрении новых видов услуг, целевом использовании туристических ресурсов, цифровизации туристических услуг, научно-методическим подходам к регулированию рынка туристических услуг.

Методология исследования. В данной научно-исследовательской работе использован комплексный подход, направленный на выявление возможностей эффективного развития туристических предприятий в регионах, оценку имеющегося потенциала и его совершенствование посредством практических механизмов. Теоретическую основу исследования составили концептуальные подходы, основанные на экономике туризма, теориях регионального развития и международном опыте. В работе использованы такие научные методы, как системный анализ, статистический анализ, SWOT- и PEST-анализ, сравнение, экспертное анкетирование и индексный метод.

Анализ и результаты. В последние годы туристическая отрасль приобрела стратегическое значение в экономике Узбекистана, став одним из важных факторов регионального экономического роста. Благодаря развитию туристических предприятий в регионах увеличивается не только экспорт услуг, но и занятость и доходы населения. Однако в некоторых регионах туристическая инфраструктура, инвестиционная привлекательность и эффективность управления остаются низкими. Поэтому необходимо проанализировать деятельность туристических предприятий с учетом регионального контекста, разработать механизмы рационального управления имеющимися ресурсами и повышения эффективности.

Целью данного исследования является выявление возможностей эффективного развития туристических предприятий в регионах Узбекистана, оценка их экономического потенциала и предложение научно обоснованных механизмов развития.

Результаты исследования показали, что уровень развития туризма в регионах Узбекистана имеет существенные различия. Например, города Самарканд, Бухара и Ташкент принимают более 60% туристического потока, в то время как Ферганская долина и Сурхандарья имеют низкие показатели.

По результатам анализа:

- эффективность туристических предприятий напрямую зависит от инфраструктуры и транспортных связей;
- стратегический подход к планированию туризма со стороны органов местного самоуправления недостаточен;
- низкая доля частного сектора и инвестиционной активности негативно влияют на качество туристических услуг;
- 70% туристических потоков приходится на внутренний рынок, что свидетельствует о неполном использовании экспортного потенциала.

Также, согласно экспертному опросу, владельцы туристического бизнеса отметили цифровой маркетинг, улучшение инфраструктуры и финансовое

стимулирование со стороны государства как важнейшие факторы развития туризма.

Полученные результаты показывают, что для повышения эффективности туристических предприятий в регионах необходим комплексный подход. Особое значение в этом отношении имеют следующие направления:

Модернизация инфраструктуры. Развитие транспортной, гостиничной и сервисной сетей увеличит поток туристов.

Укрепление региональной маркетинговой политики. Каждый регион должен формировать свой собственный имидж.

Стимулирование частных инвестиций. Необходимо привлекать местных предпринимателей в сферу туризма посредством налоговых льгот и грантовых программ.

Увеличение кадрового потенциала. Необходимо повышать культуру обслуживания и количество специалистов, владеющих иностранными языками.

Внедрение цифровых технологий. Системы онлайн-бронирования, электронная реклама и аналитические инструменты на основе искусственного интеллекта повысят конкурентоспособность туристического бизнеса.

Таблица 1

Возможности эффективного развития туристических предприятий в регионах Узбекистана

№	Направление развития	Текущая ситуация (проблема или ограничение)	Возможности и перспективы	Механизмы реализации (предложения)
1	Развитие туристической инфраструктуры	Во многих районах отсутствуют адекватные гостиницы, транспортные пути и инфраструктура обслуживания.	Есть возможность создания инфраструктуры в новых направлениях (например, экотуризм, агротуризм)	Строительство гостиниц, санаториев и курортов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП)
2	Региональная брендовая и маркетинговая политика	В большинстве регионов не сформирован единый туристический бренд	Каждый регион имеет возможность пропагандировать свою историческую, природную и культурную	Создание региональных туристических брендов, реализация цифровой рекламы и PR-стратегий

			самобытность.	
3	Привлечение частных инвестиций	Инвестиционный климат в сфере туризма стабилен, но финансирование малого бизнеса затруднено	Новые туристические проекты могут финансироваться за счет налоговых льгот и гарантий по кредитам.	Расширение грантов, субсидий и налоговых льгот для частных инвесторов
4	Наращивание потенциала	Качество обслуживания низкое, ощущается нехватка сотрудников, владеющих иностранными языками.	Есть возможность усилить практическую подготовку в туристических колледжах и университетах.	Внедрение дуальной системы образования, курсов повышения квалификации и международной сертификации
5	Внедрение цифровых технологий	Большинство местных туристических компаний имеют некачественные онлайн-услуги.	Электронное бронирование, онлайн-оплата и виртуальные туры могут быть широко внедрены	Предоставление грантов и субсидий на ИТ-решения в рамках Программы цифровой трансформации
6	Интеграция местных продуктов и услуг	Местные продукты (ремесла, гастрономия) плохо интегрированы для туристов	Увеличение ценности туристической цепочки за счет привлечения местных производителей	Создание кластеров «Туризм + Местное производство»
7	Развитие экотуризма и агротуризма	Многие природные территории используются недостаточно	Сельские районы имеют высокий потенциал для развития экологического и агротуризма.	Превращение национальных парков, ферм и зон отдыха в туристические объекты
8	Улучшение транспортно-логистической системы	Транспортное сообщение между некоторыми регионами развито плохо	Есть возможность модернизировать аэропорты, железные дороги и дорожные сети	Расширение логистической инфраструктуры на основе концепции «Туристические

				дороги»
9	Укрепление регионального сотрудничества	Туристические цепочки и пакеты между регионами не интегрированы	Региональные сети могут быть объединены по принципу «один маршрут – один бренд»	Создание региональных туристических кластеров и совместных маркетинговых программ
10	Развитие устойчивого туризма	В некоторых местах контроль за окружающей средой и использование ресурсов ограничены.	Существует возможность обеспечить экологическую устойчивость посредством зеленого туризма и безотходных услуг.	Внедрение системы «Зеленый сертификат» и усиление механизмов экологического мониторинга

Из анализа Таблицы 1 следует, что основные возможности эффективного развития туристических предприятий в регионах Узбекистана связаны с модернизацией инфраструктуры, внедрением цифровых технологий, усилением региональной маркетинговой политики и стимулированием частного сектора. В каждом направлении эффективность может быть повышена за счет сочетания государственной поддержки и частной инициативы.

Выводы и рекомендации. Повышение эффективности туристических предприятий в регионах является важным фактором укрепления экономического роста и международного имиджа Узбекистана. Результаты исследования подтверждают необходимость системного подхода, государственно-частного сотрудничества и инновационных механизмов управления для полного использования имеющихся ресурсов и возможностей. По результатам исследования были разработаны следующие рекомендации:

- мониторинг региональных программ развития туризма посредством цифровой системы мониторинга;
- расширение кредитных, грантовых и налоговых льгот для туристических предприятий;
- создание региональных туристических кластеров на основе международного опыта;
- объединение базы данных по туризму на единой платформе.

Таким образом, эффективное развитие туристических предприятий в регионах остается приоритетом при формировании политики Узбекистана в области устойчивого туризма.

Список использованной литературы

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-maydagi “2025-2026-yillarda sayyohlar oqimini keskin ko‘paytirish va turistik xizmatlar ko‘lamini jadal kengaytirish orqali turizmning iqtisodiyotdagi o‘rni va ahamiyatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-87-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-7531559>
2. Muhitdinov X.S., Shukurov I.A. Samarqand viloyati mintaqasi turizm salohiyatini rivojlantirishda tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili // Экономика и социум. 2024. №5-2 (120). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/samarqand-viloyati-mintaqasi-turizm-salohiyatini-rivojlantirishda-tadqiqotchilar-tomonidan-olib-borilgan-ilmiy-izlanishlar-tahlili>
3. Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich. hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda “smart-turizm” xizmatlaridan maqsadli foydalanish. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot ilmiy jurnali. 2023-yil, dekabr. Maxsus son. 490-496-betlar.